

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

ТОЛЕРАНТНОСТЬ У УЧИТЕЛЕЙ: ЗНАЧЕНИЕ, РОЛЬ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Уразова М.Б.

Доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики ТГПУ имени Низами

Бекбосынова З.К.

Магистрантка 1 курса факультета педагогики
ТГПУ имени Низами

Аннотация: Статья посвящена исследованию значения и роли толерантности у педагогов в образовательной среде. В работе подчёркивается важность толерантности как ключевого аспекта профессиональной компетенции учителей, особенно в условиях многонационального и мультикультурного общества. Автор рассматривает толерантность как способность педагогов проявлять уважение и терпимость к различиям, что способствует созданию инклюзивной образовательной среды и поддержанию равенства возможностей для всех учеников.

В статье выделяются основные пути формирования толерантности у учителей, включая профессиональную подготовку, рефлексию, применение личностного подхода и участие в инклюзивных проектах. Особое внимание уделяется роли учителя как морального примера для учеников, способствующего формированию у них уважения, эмпатии и навыков межкультурного общения. Работа также подчёркивает значимость инклюзивности в образовании и необходимости устранения стереотипов в школьной практике.

Автор делает вывод, что толерантность педагогов является основой для гармоничного взаимодействия в образовательной среде и играет важную роль в формировании инклюзивного общества.

Ключевые слова: толерантность, педагогика, инклюзивное образование, межкультурное общение, профессиональная подготовка, рефлексия, равенство возможностей, личностный подход.

Аннотация: Maqola o'qituvchilarning ta'lim muhitidagi tolerantlikning ahamiyati va rolini tadqiq qilishga bag'ishlangan. Ishda tolerantlik ko'p millatli va ko'p madaniyatli jamiyat sharoitida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasining asosiy jihati sifatida alohida ta'kidlangan. Muallif tolerantlikni o'qituvchilarning farqlarga hurmat va sabr-toqat bilan munosabatda bo'lish qobiliyati sifatida ko'rib chiqadi, bu esa inklyuziv ta'lim muhitini yaratish va barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashga hissa qo'shadi.

Maqolada o'qituvchilarda tolerantlikni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari, jumladan, kasbiy tayyorgarlik, refleksiya, shaxsiy yondashuvdan foydalanish va inklyuziv loyihalarda ishtirok etish qayd etilgan. O'qituvchining o'quvchilar uchun ma'naviy namuna sifatidagi roliga, ularda hurmat, empatiya va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ishda ta'limda inklyuzivlikning ahamiyati va maktab amaliyotidagi stereotiplarni bartaraf etish zarurligi ta'kidlangan.

Muallif xulosa qiladiki, o'qituvchilarning tolerantligi ta'lim muhitida uyg'un hamkorlik asosini tashkil etadi va inklyuziv jamiyatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: tolerantlik, pedagogika, inklyuziv ta'lim, madaniyatlararo muloqot, kasbiy tayyorgarlik, refleksiya, teng imkoniyatlar, shaxsiy yondashuv.

Abstract: The article focuses on the significance and role of tolerance among educators in the educational environment. It emphasizes the importance of tolerance as a key aspect of teachers' professional competence, especially in a multinational and multicultural society. The author defines tolerance as the ability of educators to show respect and acceptance of differences, contributing to the creation of an inclusive educational environment and maintaining equal opportunities for all students.

The article outlines the main ways of developing tolerance among teachers, including professional training, reflection, the application of a personalized approach, and participation in inclusive projects. Special attention is given to the teacher's role as a moral example for students, fostering respect, empathy, and intercultural communication skills. The work also highlights the importance of inclusivity in education and the necessity of eliminating stereotypes in school practices.

The author concludes that teachers' tolerance forms the foundation for harmonious interaction in the educational environment and plays a significant role in building an inclusive society.

Key words: tolerance, pedagogy, inclusive education, intercultural communication, professional training, reflection, equality of opportunities, personalized approach.

ВВЕДЕНИЕ

Как и во всех странах мира, развитие толерантности в образовании Узбекистана в последние годы стало одним из ключевых направлений государственной политики. Это связано с многонациональным и многоконфессиональным составом населения страны, где мирное сосуществование различных культур, языков и религий является важным фактором стабильности и процветания общества. В последние годы в Узбекистане были приняты ряд официальных документов, направленных на развитие толерантности и укрепление межнационального согласия, такие как Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений, а также в статье 4 Конституции закреплено, что Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на его территории, и создаёт условия для их развития ^[1; 2].

Толерантность – многогранное явление, находящее свои отголоски не только в тождественном слове “терпимость”, но и в характерной для Запада “политкорректности”. Укажем на те её аспекты, в которых большинство исследователей сходятся: во-первых, истоки толерантности обнаруживаются в философии Просвещения. Более того, постулаты гуманизма, которыми характеризовалась философия XVII–XVIII вв., по-прежнему являются краеугольным камнем в определении и политкорректности, и толерантности, и терпимости. То, что все три термина обозначают примерно один и тот же комплекс практик, обычаев и мировоззрений, прослеживается в их определениях ^[7].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Толерантность – это способность к уважению и терпимости по отношению к различиям, будь то культурные, религиозные, национальные или индивидуальные особенности людей. В образовательной сфере толерантность играет ключевую роль, поскольку учителя ежедневно взаимодействуют с учениками, представляющими различные социальные, этнические и культурные группы.

Развитие толерантности у педагогов не только способствует созданию здоровой образовательной среды, но и помогает детям развивать уважение к различиям, что является основой для построения инклюзивного общества.

Формирование толерантной личности осуществляется в процессе образования и воспитания, что является одной из форм социокультурного бытия толерантности ^[6]. Компетентный подход в обучении главным образом отражается на закономерностях развития системы образования, обусловленных поиском путей её приближения к непрерывно развивающимся потребностям общества ^[12].

Профессор Э. Мамбетакунув определяет обучение как “педагогический процесс, направленный на организацию и стимулирование познавательной деятельности учащихся” ^[11].

“Главным условием успеха урока является наличие на уроке талантливого руководителя, учителя, организатора, участника, а не „диктатора“ в классе”, – сказал известный педагог Г. Мадаминов ^[10].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодня известно много способов формирования межкультурной (межэтнической) толерантности у подростков, юношей, студенческой молодежи. Как правило, дети старшего дошкольного возраста не вступают в конфликт с людьми других национальностей по причине этнических и культурных отличий ^[14]. В педагогике существует комплексная проблема разработки и реализации системы форм, средств и методов, направленных на формирование толерантности и повы-

шения культуры межнационального общения в мультикультурном образовательном пространстве ^[16]. Толерантность педагога заключается в умении вдумываться, оценивать, понимать окружающую действительность, ориентироваться в ней в любой момент и на любом месте, не теряя самостоятельности своего мышления. Педагог должен не только видеть и понимать окружающую жизнь, но и чувствовать, переживать ее, уметь ставить самого себя в положение тех, с кем сталкиваешься в жизни, принимать в расчет чужие горе или радость, любовь или ненависть, то есть быть отзывчивым и чутким к людям.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Толерантный педагог обладает хорошими умственными способностями, мыслит и действует продуктивно, использует дифференцированный подход не только в обучении, но и в воспитании, учитывая индивидуальные качества и способности детей. Постоянная работа над самим собой, признание собственных ошибок, постановка и реализация поставленных целей и задач, нетрадиционные пути решения проблем, профессиональный рост – качества толерантного педагога ^[17].

- **Роль толерантности у учителей.** Учителя – это не просто преподаватели, передающие знания. Они являются важными фигурами в жизни учеников, часто становясь для них примером. Толерантность педагогов влияет на:
- **Создание комфортной образовательной среды.** Когда учитель проявляет уважение ко всем ученикам, независимо от их происхождения, религиозной принадлежности или социальных особенностей, он способствует созданию атмосферы взаимного уважения. Это позволяет ученикам чувствовать себя в безопасности, что, в свою очередь, повышает их мотивацию к учебе.
- **Поддержка инклюзивности.** Целью инклюзивного образования является устранение школьной и социальной изоляции. Инклюзивная педагогика относится к способам, с помощью которых курсы, аудиторные занятия, учебные планы и оценки учитывают вопросы разнообразия в попытке вовлечь всех учащихся в обучение, которое является значимым, актуальным и доступным.

Сегодня дебаты о современной школе отвечают социальным вызовам XXI века и рассматривают школу как фактор образования, социальной интеграции и культуры. Примером инклюзивного образования является призыв к “образованию для всех”. Инклюзивное образование все чаще поощряется и поддерживается не только несколькими увлеченными людьми и группами, но и учреждениями ООН и правительствами по всему миру. Таким образом, инклюзия присутствует в публичном дискурсе с философскими, политическими, образовательными и социальными измерениями ^[6].

Инклюзивность связана с качеством систем образования, школьной практикой и эффективностью преподавания прав человека для всех граждан во всем мире, а также с границами или барьерами, которые делают школы инклюзивными. В целом инклюзивность является ключом к равной реализации права всех людей на качественное образование. Она помогает строить общества с меньшим уровнем неравенства, поскольку все варианты образования находятся в гармонии с основным принципом равенства возможностей. Таким образом, инклюзивное образование как цель XXI века может способствовать индивидуальному развитию, а также взаимодействию между группами и нациями ^[9].

Переход к инклюзивному образовательному пространству имеет образовательное, социальное и экономическое обоснование. Как считают исследователи, образование не должно становиться причиной исключения. Напротив, оно должно быть в центре личного и общественного развития. Миссия образования заключается в том, чтобы предоставить всем без исключения возможность достигать поставленных целей. Образование должно быть социальным опытом, в рамках которого дети узнают о себе, приобретают знания и развивают навыки межличностного общения. Более того, обучение на протяжении всей жизни представляет собой непрерывный процесс формирования личности и ее способности взаимодействовать в коллективе ^[23].

Включение всех учеников в образовательный процесс, независимо от их физических и умственных способностей, требует от учителя терпимости, гибкости и готовности учитывать особенности каждого. Толерантный учитель готов применять различные методики и подходы, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой потенциал.

Формирование моральных ценностей у учеников. Моральные качества – это система ценностных установок, принципов и норм, определяющих отношение человека к окружающему миру, к другим людям и к самому себе. Они формируют основу для принятия решений и действий в различных жизненных ситуациях. Нравственные качества – это внутренний компас человека, отражающий глубокие внутренние убеждения индивида, его способность к сочувствию, справедливости и альтруизму ^[20].

Моральные качества наставника играют ключевую роль в педагогическом процессе, оказывая влияние на разностороннее развитие ученика. В частности, такие качества, как честность, ответственность и справедливость, формируют у ученика соответствующие принципы и ценностные ориентиры.

Проявление этих качеств на практике, например, когда наставник признаёт свои ошибки или объективно оценивает успехи ученика, способствует формированию у ученика чувства доверия к педагогу и усвоению аналогичных стандартов поведения^[8].

Учитель, демонстрируя уважение к различиям и содействуя развитию толерантности среди учеников, помогает формировать у них такие качества, как эмпатия, уважение и способность к сотрудничеству. Эти качества важны не только в школьной жизни, но и в дальнейшем, во взрослой жизни.

В современном образовании акцент на моральные качества наставника является одним из ведущих принципов, так как такой подход способствует формированию у ученика сильной, устойчивой и целостной личности.

Значение толерантности в контексте разнообразия. Сегодня школы становятся всё более разнообразными. Ученики представляют различные этнические и социальные группы, религиозные конфессии и языковые сообщества. Толерантность учителей играет ключевую роль в том, чтобы ученики могли эффективно взаимодействовать друг с другом и развивать навыки межкультурного общения.

- **Преодоление стереотипов.** Учителя должны быть готовы не только уважать различия, но и активно бороться с предвзятостью и стереотипами. Это важно, поскольку дети часто воспринимают мир через призму мнений взрослых, в том числе своих учителей. Толерантный педагог помогает развеивать мифы и стереотипы, предлагая ученикам объективную информацию и позволяя каждому ребёнку выразить свою точку зрения.
- **Поддержка равенства.** Толерантность в образовательной среде также подразумевает поддержку равенства всех учащихся. Учителя должны обеспечить, чтобы все дети, вне зависимости от их социальных, культурных или физических особенностей, имели равные возможности для обучения и самовыражения.

Пути формирования толерантности у учителей. Формирование толерантности у педагогов является важным аспектом их профессионального развития. Вот несколько подходов к этому процессу:

Профессиональная подготовка и переподготовка. Важной составляющей профессиональной подготовки учителей является владение современными технологиями, интерактивными методами обучения и воспитания.

По мнению исследователя И.П. Пулатова, показателями эффективности деятельности учителя являются следующие профессиональные умения и навыки: умение создавать творческую атмосферу среди учащихся и коллег; владение критическим мышлением; улучшение психологического климата на уроке, создание обстановки для свободного обмена мнениями между учащимися в процессе обучения; осуществление учителем самоконтроля и самооценки эффективности своей деятельности, её критическое осмысление; обмен опытом работы с коллегами; разработка индивидуального плана повышения уровня профессионального мастерства; овладение секретами педагогического мастерства путём наставничества^[15].

Изложенные выше положения хотелось бы дополнить следующими соображениями. Речь идет о профессионально-личностном развитии учителя в процессе переподготовки и повышения квалификации^[24].

Современный учитель должен уметь проектировать учебный процесс, сочетать различные подходы к технологиям обучения, использовать инновационные системы, осуществлять педагогическую рефлексию. Это предполагает решение творческих, проблемных задач в педагогической деятельности. Кроме того, современный педагог должен быть способен повысить личностную активность, а также рассматривать обучение как процесс межличностного взаимодействия и общения в системах «учитель – ученик», «ученик – ученик», направленный на достижение объединяющей их цели.

Реализация личностного подхода требует от педагога наличия соответствующих качеств – эмпатии, увлеченности, толерантности, отношения к учащемуся как к уникальной личности и других характеристик.

Личностный подход может быть реализован только преподавателем, который сам освоил предмет на личностном уровне. Это проявляется в свободном владении научной информацией, умении выделять ключевые теории и закономерности, а также в способности выбирать способ изложения материала, который наиболее ценен с педагогической точки зрения^[24].

Включение курсов по толерантности и межкультурной коммуникации в программу педагогической подготовки может способствовать развитию у учителей необходимых навыков. Эти курсы помогают повысить осведомленность о различных культурных и социальных контекстах, а также учат управлять конфликтными ситуациями, возникающими из-за различий.

Практическое применение. В основу процесса формирования профессиональной толерантности студентов, будущих педагогов, к детям с ограниченными возможностями были положены следующие методологические принципы: принцип субъектного развития и саморазвития; принцип приоритета субъ-

ектно-смыслового обучения по сравнению с информационным. Этот принцип обусловлен тем, что такой сложный процесс, как толерантность в образовательной, реабилитационной и других видах деятельности, должен основываться на наличии фундамента духовного мира, интеллекта, менталитета индивида, интериоризирующего, трансформирующего и дифференцирующего широкий спектр информации, придавая ей нужное (субъектное) смысловое содержание. Принцип персонализации педагогического взаимодействия с детьми предполагает сотрудничество, согласно логике, субъект-субъектных отношений. Подобное союзничество в стремлении к достижению единой цели рождает единение, в котором оба субъекта (студент и ребёнок) существуют и обогащают друг друга ^[13; 18; 19]. Предпосылками для инклюзивного обучения в контексте преподавания являются различная поддержка индивида с особенностями и без них в разнородных учебных группах, дифференцированный подход к организации образовательного процесса, градация целей учебных курсов и универсализация заданий ^[21].

Толерантность развивается через практику. Участие в проектах, направленных на развитие инклюзивности, таких как работа с детьми с особыми потребностями или мигрантами, помогает учителям на практике применять принципы толерантности.

Рефлексия и самосознание. Профессиональная рефлексия – это систематический и целенаправленный процесс, в рамках которого педагоги осмысливают свой опыт, анализируют свои действия и принимают обоснованные решения в контексте своей профессиональной деятельности. Этот процесс предполагает постоянные самоанализ и самосовершенствование с целью улучшения результатов обучения учащихся ^[4].

Процесс рефлексии позволяет педагогам работать над своими навыками и улучшать свою профессиональную компетенцию ^[5].

Феномен профессиональной рефлексии педагогов является важным элементом современной образовательной практики. Он способствует повышению качества образования, профессиональному росту педагогов и созданию поддерживающей образовательной среды. Для образовательных организаций это означает инвестиции в развитие и поддержку рефлексивной практики среди своих педагогов, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов обучения и успеху обучающихся.

Феномен профессиональной рефлексии педагогов образовательной организации играет ключевую роль в повышении качества образования и формировании успешных и компетентных граждан. Этот процесс требует от педагогов постоянного развития и самосовершенствования, но приносит значительные плоды в виде лучшего образования для будущих поколений ^[3].

Педагогам полезно периодически проводить рефлекссию, оценивая свои собственные предвзятости и стереотипы. Это может быть сделано через участие в групповых обсуждениях, тренингах и семинарах, где учителя могут делиться опытом и учиться у коллег.

Рольевые игры и моделирование ситуаций. Этот метод активно используется в обучении толерантности. Рольевые игры и ситуационные тренировки помогают учителям глубже понять, как действовать в реальных ситуациях, требующих проявления терпимости и уважения к различиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Толерантность педагога – это не только важная профессиональная характеристика, но и ключевой элемент успешного образовательного процесса. Она способствует созданию безопасной и поддерживающей среды для учеников, формированию у них уважения и эмпатии, а также построению инклюзивного и гармоничного общества. Развитие толерантности у педагогов требует системного подхода, включающего профессиональную подготовку, практическое применение и постоянную рефлекссию. Только при выполнении этих условий толерантность может стать неотъемлемой частью школьной культуры.

Список использованной литературы:

1. “Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений” Указ президента № УП-5876 от 15.11.2019.
2. Конституция Республики Узбекистан, Т., 2023.
3. Ахметова Г.Б., Ибраева М.Б. Феномен профессиональной рефлексии педагогов образовательной организации // Педагогическая наука и практика. 2023. №3 (41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-professional-pou-refleksii-pedagogov-obrazovatelnoy-organizatsii> (дата обращения: 18.12.2024).
4. Баранова Т.В. Особенности рефлексии в профессиональной деятельности педагога // Среднее профессиональное образование. 2010. №5.
5. Деточенко Л.С. Современные тенденции инклюзивности в парадигме высшего образования // Социология. 2022. №4. С. 145–152.
6. Зенов Е.В. Понятия “толерантность” и “политкорректность” в российском образовательном дискурсе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2022. №4. С. 52–57. DOI: 10.18384/2310-7227-2022-4-52-57.

7. Ковалева Т.А. Влияние личности учителя на процесс формирования личности ученика // Психологические проблемы смысла жизни и акме. 2021. №1.
8. Лисовская Т.В. Разноуровневое содержание обучения как условие успешного инклюзивного образования // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2020. №2. С. 57–68.
9. Мадаминов Г.М. Искусство обучения. Бишкек, 2021. 152 с.
10. Мамбетакунов Э., Сияев Т.М. Основы педагогики. Бишкек, 2008. 304 с.
11. Медведенко Н.В. Определение понятий компетентного подхода, компетентности и компетенций в современном образовании // Мир науки, культуры, образования. 2012. №3. С. 33–37.
12. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессиональной толерантности учителя // Вестник Томского педагогического университета. Психология. 2005. №2. С. 66–70.
13. Посходиева Д.В., Дондокова Р.Б. Особенности формирования этнотолерантности у старших дошкольников в условиях дошкольной организации // Вестник БГУ. 2016. №1. С. 78–85.
14. Русинова М.М. Проблема формирования толерантности в профессиональной подготовке будущих педагогов // Концепт. 2013. №S7. С. 11–15.
15. Саламатина Ю.В. Основные качества эмпатийной культуры учителя // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2017. №2 (31). С. 109. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kachestva-empatiy-pou-kultury-uchitelya> (дата обращения: 18.12.2024).
16. Степанова Г.А., Булатова Г.А., Гимазов Р.М. Здоровьесберегающие основы образовательного процесса учащихся и студентов // Монография. Сургут: РИО СурГПИ, 2006. С. 27–34.
17. Тарбеев Д.В. Моральные и нравственные качества наставника как фактор формирования личности ученика // Научный сетевой журнал "Столыпинский вестник". 2023. №9.
18. Улыбина О.В., Хахалкина У.В., Домничев Д.Ю., Гончарова О.В., Баринев С.В. Инклюзивность как одно из направлений современной практической педагогики // Московский экономический журнал. 2023. №1. URL: <https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-1-2023-45/>.
19. Шодмонова М.Б. Личностно-профессиональное развитие учителя в процессе повышения квалификации // Вестник науки и образования. 2021. №9-1 (112). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-professionalnoe-razvitiye-uchitelya-v-protseste-povysheniya-kvalifikatsii-1> (дата обращения: 18.12.2024).
20. Khitryuk V.V., Sergeeva M.G. Development of the system of training, retraining and advanced training of teachers for inclusive education: targets, vectors, tasks // Problems of Modern Pedagogical Education. 2019. No. 64-2. pp. 203–206.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.